

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

topadilar va Alloh bilan yaqinlashadilar. Tasavvuf timsolida ijod qilgan shoirlar, odatda, insonning ichki dunyosi, iloh bilan munosabatini chuqur tadqiq qilganlar. Ishq, sog‘inch, birlik, o‘zlikni bilish kabi mavzular so‘fiylik she‘riyatining tamal toshini tashkil etadi. Bu shoirlar ijodi kitobxonlarga ma‘naviy huzur bag‘ishlaydi, ularni ma‘naviy ‘sayohatga yonaltiradi. Tasavvuf timsollari orqali ifodalangan bu fikrlar insonlarga o‘z borligini va ilohiy haqiqatni anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sulton Valad. Maorif. – Toshkent: Ma‘naviyat, 1997.
2. <file:///C:/Users/HP/Desktop/To'ra%20Sulaymon/najmiddin-komilov-tasavvuf-9-tasavvuf-va-kalom-ilmi.html>.
3. Oyna.uz.
4. Bilimlar.uz
5. Kh.davron.uz

KO‘NGIL ODAMINING QALB SADOLARI

*Oybek Normurodov,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

Adabiyot ko‘ngil ishi. Bu sohada, ayniqsa, she‘riyat o‘zining hislarga boyligi, limmo-limligi, aql va his birlashgan nuqtani o‘zida jamlaganligi bilan alohidalikka ega. O‘zi salohiyatli tilshunos olim bo‘lishiga qaramasdan, adabiyotga oshno, adabiyotning jozibasini yurakdan his qiladigan ijodkorlardan biri Jumanazar Abdullayevdir. Men bu insonni til hodisalarini chuqur anglagan, inson sifatida bilar edim. Keyinchalik olimning vaqtli matbuotdagi ijodiy namunalarini ahyon-ahyonda kuzata boshladim. Shunda angladimki, Jumanazar Abdullayev iste‘dodli shoir ham ekan. Ijodkorning she‘rlarida Vatan, oriyatli, o‘zini anglagan o‘zbek, go‘zal, latofatli, o‘z himoyachisi va qo‘rg‘oniga ega o‘zbek qizlari, o‘zbekni o‘zbek qilib dunyoga tanitgan tili, tarixiy qahramonlari yoki jahon tamadduniga qo‘shgan hissasi yetakchi obraz vazifasini bajaradi. Xususan, “O‘zbek ayoliga” she‘rida ijodkor o‘zbekning go‘zal qizlarini shunday ta‘riflaydi:

*Siz hayotga ma‘nisiz,
Sizsiz hayot ma‘nisiz,
Siz yigitning g‘ururi,
Erkaklarning sha‘nisiz.
Hayot siz bilan butun,
Damlar siz bilan shirin.
Bobom bejiz siz uchun
Ism qo‘ymagan Shirin.
Siz chindan ham shirinsiz,
Asl lazzat sizdadir.
Kam emas hech biringiz,
Asil asal sizdadir.*

J.Abdullayevning tilshunos olim ekanligi she'rlariga yaqqol ko'chadi, shoirning ijod namunalarida so'z o'yinlari, so'zning asl ma'nosidan ko'ra tagma'nosi misralarga singib ketadi. Yuqoridagi misralarda ham shu holatni payqash mumkin. Bunda she'rning ohangdorligini ta'minlagan asosiy unsurlar shakldoshlikdir. Albatta, mana shunday formal ijod namunalari bilan birga J.Abdullayev lirikasida his-tuyg'ularga boy, inson ruhiyatining chigal olami ham mahorat bilan tasvirlandi. Uning "Onajonimga" she'ri har bir kishi hayotida alohida o'ringa ega, buyuk zot – Onaning mehri, onaga muhabbatning sog'inchli hislarga to'laligi bilan diqqatga sazovor. She'rdagi lirik qahramon – yigit onasini sog'inib, uning qabriga yoniga kelgan. Bolalik o'y-xayollari, ana shu Shirin xotiralarning barchasi lirik qahramonning onasi bilan bog'liqligi jonli tarzda chiziladi:

*Ikki dunyoda ham boshpanamdirsiz,
Balo-yu ofatga toshpanamdirsiz.
Oddiy sovg'amni ham yer-ko'kka sig'may
Hammaga ko'rsatgan yosh bolamdirsiz.
Ko'zimda durlangan yosh, nolam mening,
Qizimdek quvongan yosh bolam mening.*

Ona farzandi uchun joni berishga-da tayyor yagona inson. Shoir nazarida ona faqatgina bu dunyoda emas, balki ikki dunyoda ham ona. Farzandining har bir yutug'i, farzandi tomonidan berilgan tuhfa ona uchun butun bir jahondir. Shu kechmishlar lirik qahramon ongida gavdalanib she'r davomida quyidagi yo'sinda davom etadi:

*Ko'nglimiz ne istar bilgan kinnachim,
Sezdirmay chorasin qilgan kinnachim,
Dard cheksak, kinnalar qilgan kinnachim,
Em bo'lar dorisin bilgan kinnachim.
Qo'li yengil emchim, tabibim mening,
Dardkashim, hamdardim, habibim mening.*

Kinnachi – kinna qilish yo'li bilan davolovchi inson. Odatda, bunday ishlarni yoshi birmuncha keksaygan onaxonlar bajarishadi. Shoir bu narsani onasi misolida ko'radi va "**Dard cheksak, kinnalar qilgan kinnachim**" o'xshatishi ortida onaning najotsiz emas, balki umid bilan qilgan harakatlari-yu, farzandning ana shu sehrli jarayonga ishonch tuyg'usi bilan misralar ortiga samimiy berkitadi. Onasi kinna qilmagan, farzandi uchun har nega qodir inson bo'lmasa kerak. Shuning uchun ham she'rda shoir davom etib, "**Qo'li yengil emchim, tabibim mening**" o'xshatishini o'rinli qo'llaydi. J.Abdullayevning mazkur she'ri ona haqidagi pafosli ijod mahsuli, unda dard-alam, mamnunlik-rozilik, afsus-nadomat, sog'inch-ilinch yuqori darajada namoyon bo'lgan.

J.Abdullayevning ijodi turfa. Unda xatolarni anglash, taqdir oldida rozilik, gunohlar uchun afsus chekish kabi ruhiy holatlar ham qalamga olinadi. Masalan, muallifning "O'zing yorsan" she'ri ayni shu masalaga bag'ishlanadi:

*O'zing borsan, o'zing yorsan,
o'zingdan o'rgulay, Rabbim!*

Najotimdir Kalomulloh –

so ‘zingdan o ‘rgulay, Rabbim!

Muhammadning ummatimiz –

musulmonmiz, ming shukr,shukr,

O ‘zing bergan ne ‘mating – risq-

ro ‘zingdan o ‘rgulay, Rabbim!

Shoir she’rda davom etar ekan barcha narsadan rozi, faqat gunohlari uchun ko’ngli g’ash, bu esa lirik qahramon vijdoni bilan kurash ziddiyati bosqichida ekanligini ko’rsatishga harakat qiladi:

Odam ota-Momo nasli –

avlodini anglagandekman,

Eng oliy ong, amal, so ‘z yor –

donoligin anglagandekman

Va lek gunoh- shakda ham ul eng

Tanholigin anglamadim, rab?

Shoir ijodida sevgi mavzusi ham o’zining asl qirrasini namoyon qiladi. Bu tuyg’u insonga surur bag’ishlaydi, hayot haqiqatini anglashga yordam beradi, kishi hayot mazmunini rangorang qiladi, shu bois ham barcha ijodkor asarlarida bu ilohiy tuyg’uga keng o’rin beriladi. J.Abdullayev lirikasida ham muhabbatning hech kimnikiga o’xshamagan qirrasini individullik kasb etadi:

Qanday go ‘zal-a sevgi!

Qand-u asal-a sevgi!

Har dilda yangilanur

Ko ‘hna g ‘azal-a sevgi!

Shu bilan birga shoir ijodida ijtimoiy-siyosiy, vatan, til, tarix haqida ham mavzular mavjud. Chunonchi, shoir uzoq yillardan buyon yozuvlarimiz almashinishi, bu esa kelajak avlod uchun qiyinchiliklar tug’dirishi, nafaqat qiyinchilik balki milliy fojia sifatida talqin qilinishiga sabab ekanligini badiiy talqini sifatida baholanishiga urinadi. Jumladan, dastlab milliy yozuvimiz bo’lgan runik o’z o’rnini arab yozuviga, arab yozuvi esa lotin yozuviga, bu yozuv ham keyinchalik krill yozuviga, yana lotin yozuviga almashinishi ana shu jarayonning kechirib bo’lmas xatoligida deb bilgan shoir o’zining “Ko’zimiz ko’r, tilimiz soqov” nomli she’rida achinish, zaharxandalik, kinoyaga bilan talqin qilinishga urg’u beradi:

Ko ‘zimiz ko ‘r,

tilimiz soqov.

Qo ‘limiz kosov.

Mumtoz matnga!

Arabdan lotinga,

Lotindan rusga,

Rusdan yana lotinga...

Ko ‘zimiz ko ‘r,

timiz soqov.

Qo'limiz kosov.

Mumtoz matnga!

Yoki shoir vantanni madh etar ekan ijodkor uchun vatan eng muqaddas dargoh, vatanning har zarra tuprog'i uning uchun qadrlı, oltinga teng ne'mat, "O'zbekiston" nomi esa uning yurak qo'ridan chiqayotgan olovli bir nafas, go'yo ona allasi:

O'zbekim, O'zbekiston – yurtim egasi o'zing,

Ildizi, tana, shohi, gul, barg, mevasi o'zing.

O'zbekim, O'zbek tili, tilim egasi o'zing,

Uch lahja, to'qson ikki urug' shevasi o'zing.

Uch ming yillik Renessans – O'zbek kemasi o'zing.

O'zbekimning mevasi – Yasnasin Mustaqillik,

O'z tilimning shevasi – Yashnasin Mustaqillik!

Omon bo'lsin, bor bo'lsin, Yashasin O'zbekiston,

Mangu barqaror bo'lsin, Yashnasin O'zbekiston!

Xuddi shunday mavzudagi "Gulistonoma" she'rida ham vatan tavsifi, shoir tug'ilgan maskan madhi, ushbu maskanning go'zalligi tarannum qilinadi. She'ning falsafiy mushohadali boshlanmasi, shahar tarixiga nazar solinishi, shoir tomonidan birmuncha mahorat bilan tasvirlanadi:

Kimlar keldi...ketdi, kimlar ketmadi, ona,

Kimlar qaytdi, kimlar qaytmadi, ona.

Oliy hakam – vaqt-u xalqning nazari –

Kimlar o'tdi, kimlar o'tmadi, ona.

Oq niyatli ona shahrim – sinoatli Guliston,

Pok niyatli ota shahrim – qanoatli Guliston.

J.Abdullayevning bolalik, bolalik onlari haqidagi she'rlari ham pafosli. Shoirning mana shu mavzudagi misralariga bolalik chog'lariga qaytish istagi, bu paytlarning naqadar kishi hayotidagi muhim o'rni hayotiy tarzda lirikaga ko'chadi:

Gashtin sursin, der ekan,

Mayli, yursin, der ekan.

Koshki, yosh bilan qolsang,

Koshki, yosh bo'lib qolsang

She'rdagi kasallik bilan kurashayotgan lirik qahramon kechmishlari she'ning asosiy motivi bo'lib, bunday vaziyatda hamma ana shu bemor kishining atrofida parvona bo'lishi haqida. Lekin lirik qahramon uchun bular muhim emas. Hech kim uning atrofida mehr-muruvvat ko'rsatmasa-da, yoshlikka qaytsa, go'yo yosh bo'lsa ana shu birov yordamida qilingan muruvvatga ehtiyoj sezmaslik borasidagi kechinmalar kulguli tarzda chiziladi.

Tarixiy mavzular ham shoirning asosiy tasvir obyektidir. “Anda joning qoldimu, Zahiriddin?” she’ri temuriyzoda avlodining eng ko‘zga ko‘ringan vakili Zahiriddin Muhammad Bobur ta’rifiga bag‘ishlangan. She’rda Bobur yutug‘i va mag‘lubiyati muallif tomonida mahorat bilan ishlangan. Xususan, **“Sizga vafo qilmadi bu toj-u taxt”** deya bu mag‘lubiyat ortidan ulkan muvaffaqiyatga erishgan yosh Boburni shoir **“Yuzlandingiz o‘zni qo‘yib Hind sori, Filni yengdi yo‘lbarsiy zarb, jid-u jahd – O‘rnatildi Boburiy tug‘, yosh davlat”** deya tasvirlaydi.

Bilamizki, Zahiriddin Muhammad Boburning o‘zbek xalqi madaniyatiga qo‘shgan hissasi ulkan, buni yaxshi anglagan J. Abdullayev Bobur ilmiy merosi, jang san’ati, davlat boshqaruvi, adabiyot, tarix oldidagi xizmatidan faxr tuyg‘usini tuyadi va buni she’rga shunday ko‘chirib, buyuk o‘zbek farzandi Bobur haqidagi fikrlariga xulosa yasaydi:

*Ota turkim duri erur – “Boburnoma”si –
Haqso‘zlikning zavol bilmas dasturnomasi.
Hindda toji qolsa hamki, Andijoni bundadur,
O‘zbeki – O‘zbekiston – tanda joni bundadur.
Bulbulim sayrar jahonda – boburiy tilim mening,
Hur elim yayrar omonda – boburiy elim mening!*

Jumanazar Abdullayevning “Yangi Navro‘zga” she’ri xalqimizning ming yilliklar davomida nishonlanib kelayotgan Navro‘z bayrami ta’rifiga bag‘ishlangan. She’r yuqori kayfiyatda yozilganligi, ohangdorligi, ritm va kompozitsiya mukammal qurilganligi, so‘z o‘yinlariga boyligi, shoir o‘zbek elining xarakterini yaxshi anglaganligi yaqqol ko‘rinadi. Muallif mazkur she’rda bolalarning xushchaqchqligini, bayramda hamma xursandligini qalamga olar ekan, o‘zining ham hislari kuchli hayojando, shu bois **“Ana quvnoq-sho‘x bolalar. Ketdi qirga sochilib, Ortlaridan boqib qoldi onalar gul ochilib”** deydi.

Shoirning mazkur she’rini o‘qir ekansiz, go‘yo qulog‘ingiz ostida o‘zbek milliy musiqasi yangraydi, keng adrlarda nishonlanayotgan bayramlarda kishi xursandchiligi, yalla-yu ohang ko‘z oldingizga keladi:

*Shoh baytlarin o‘qiy ketdi shoir-u shoiralar...
Taka-tumlab ko‘kni quchdi do‘mbira-doiralalar.*

*Avjga chiqdi karnay-surnay: voh- vaha-yu...zag‘-zag‘a...
Qizitishdi qiziqchilar: qizir quvnoq qah-qaha.*

*Taraldi xush nay navosi... chang-u g‘ijjak nolasi...
Dutor... tanbur... tor sadosi... titrar yurak tolasi.*

*Chanqovuzlar dur-durullar, sibizg‘alar oshiqar,
Qayroqtoshlar shaq-shuqlaydi, chak-chiklaydi qoshiqlar.*

*Ko 'zin ochdi olis ohang – kamonlandi qo 'bizim,
Turing, ko 'kturk bolalari – qorluq, qipchoq, o 'g 'uzim!*

Umuman, olganda Jumanazar Abdullayev lirikasini o'qiganda kishi shoirni havaskor ijdkor emas, balki hayotni falsafiy teran nigoh bilan mushohada qilgan, uning tub mohiyatiga yetgan, umrning shirin-talxini tatib ko'rgan, vatanni sevadigan, milliy tarixi bilan g'ururlanadigan insonlarning kechinmalari ekanligini anglaydi. O'ylaymizki, shoir ijodi bundan keyin ham o'sishda davom etadi. Xalqimiz o'z ko'nglidagi hislarini go'zal tarzda qayta J.Abdullayev tilidan tinglaydi. Bu borada shoir ijodiga ulkan parvoz tilaymiz.

O'ZBEK ADABIYOTIDA QIT'A JANRI SHAKLLANISHINING NAZARIY ASOSLARI

Jo'raqulov Sardor Mashrab o'g'li,

Guliston davlat universiteti,

O'zbek adabiyotshunosligi kafedراسi o'qituvchisi

E-pochta: sardorjoraqulov257@gmail.com

ORCID:0009-0001-7542-0582

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek adabiyotidagi mumtoz shakllardan bo'lgan qit'a janri shakllanishining nazariy asoslari va genezisi masalasi o'rganilgan. Qit'a janrining shakllanishi haqidagi nazariy manbalar sifatida Shayx Ahmad Xudoydod Taroziyning "Funun ul-baloga" asariga, Atoullah Husayniyning "Badoe' us-sanoe'" asariga hamda Abdurauf Fitratning "Adabiyot qoidolari" nomli tadqiqoti kabilarga murojaat qilingan.

Kalit so'zlar: qit'a janri, nazariy manbalar, kinoyalar, nozik va murakkab mubolag'a, imo-ishoralar, obyekt, badiiy-estetik xususiyat, tahlil va h.k.

Abstract. This article studies the theoretical foundations and genesis of the formation of the qut'a genre, one of the classical forms in Uzbek literature. As theoretical sources for the formation of the qut'a genre, Sheikh Ahmad Khudoydad Tarazi's work "Funun ul-baloga", Ataulloh Husayni's work "Badoe' us-sanoe'" and Abdurauf Fitrat's study "Rules of Literature" are referred to.

Keywords: continental genre, theoretical sources, irony, subtle and complex hyperbole, gestures, object, artistic-aesthetic feature, analysis, etc.

Mumtoz adabiyotshunoslikdan ma'lumki, qit'a boshqa janrlarga nisbatan erkin, ya'ni g'azal, ruboiy yoki tuyuq kabi qat'iy qonuniyatlarga ega bo'lmagan, mavzu doirasi ham ularga nisbatan anchagina keng bo'lgan janr sanaladi. Janrdagi mazmun va shakl erkinligi uning imkoniyatlarining yanada kengayishiga xizmat qiladi.